

BARTOC im Wandel: Neue Funktionen und Perspektiven

Bericht auf Grundlage der Präsentation für den Verbundtag des Österreichischen Bibliothekenverbundes,

7. Mai 2026

Verbundzentrale des GBV (VZG) – Uma Balakrishnan und Mareike Röhl

Kernpunkt	Bedeutung
Zentrale Nachweisinfrastruktur	BARTOC bündelt Metadaten zu kontrollierten Vokabularen, Terminologien, Klassifikationen und Ontologien.
Inhaltserschließung	Die Plattform unterstützt die Suche, Auswahl und Nachnutzung von Vokabularen über Fach- und Sprachgrenzen hinweg.
Forschung und FDM	BARTOC bietet eine Datengrundlage für die Terminologie- und Metadatenforschung und stärkt das Forschungsdatenmanagement.
Interoperabilität	Standardisierung sowie die Einbindung von Hosting-Diensten, Mapping-Werkzeugen und APIs verbessern die Vernetzung und Wiederverwendbarkeit.

BARTOC, das Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications, ist ein Verzeichnis für Wissensorganisationssysteme wie Vokabulare, Terminologien, Thesauri, Klassifikationen und Ontologien. Es stellt Metadaten zu mehr als 4.000 KOS in über 20 Sprachen bereit und deckt eine breite fachliche Vielfalt ab. Damit übernimmt BARTOC eine zentrale Funktion für Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, Fachcommunities sowie im Forschungsdatenmanagement.

Für die Inhaltserschließungs- und Forschungsgemeinschaft ist BARTOC besonders wichtig, weil es als zentrale Nachweisinfrastruktur wirkt. Vokabulare werden sichtbarer, vergleichbarer und leichter auffindbar. Gleichzeitig ermöglicht die Plattform einen einheitlichen Zugang zu Metadaten, APIs, Informationen zu den Herausgeber*innen, Fachzuordnungen und Nutzungsmöglichkeiten. Dadurch können geeignete Vokabulare schneller identifiziert und in Erschließungs-, Mapping- und Datenmanagementprozesse eingebunden werden.

1. Ein Rückblick

Abb. 1: Entwicklungslinien und Rückblick auf BARTOC

BARTOC wurde kontinuierlich auf Basis bestehender Informations- und Metadatenstrukturen weiterentwickelt. Im Jahr 2012 entstand zunächst ein Thesaurus-Portal an der UB Basel. Aus diesem Portal ging 2013 das Online-Register **BARTOC** hervor, mit dem Ziel, Wissensorganisationssysteme sichtbarer und leichter zugänglich zu machen.

Durch die Kooperation mit **coli-conc** bzw. der **VZG** ab 2015 wurde BARTOC weiter ausgebaut, insbesondere im Bereich der Metadaten. Nach der Übernahme durch die VZG im Jahr 2020 wurde BARTOC zunehmend mit Such-, Hosting-, Mapping- und Forschungsdatenprozessen verknüpft.

Diese Entwicklung macht BARTOC heute zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Metadaten, Vokabularpflege und praktischer Inhaltserschließung.

2. Funktionen und Mehrwert für die Community

BARTOC bietet mehrere Funktionen, die für die tägliche Arbeit mit kontrollierten Vokabularen besonders nützlich sind. Dazu zählen u. a. ein Webinterface für die mehrsprachige Suche von Vokabularen, die Recherche und das Browsen von Konzepten in den Vokabularen, Deep Links zu den Titeldaten im Katalog K10Plus sowie ein Metaverzeichnis von verschiedenen Arten von KOS-Registries. Damit ist BARTOC nicht nur ein Nachweisinstrument, sondern auch ein Einstiegspunkt in ein größeres Ökosystem der Wissensorganisation.

Diese Funktionen erhöhen und verbessern:

- **Sichtbarkeit:** Thesauri, Klassifikationen und Ontologien werden zentral nachgewiesen und damit besser auffindbar.
- **Zugang:** Metadaten wie Abstract, Herausgeber*in, Fach, Identifier, API und Lizenzinformationen werden einheitlich dargestellt.
- **Inhaltserschließung:** Breite fachliche Abdeckung und Mehrsprachigkeit unterstützen die Auswahl geeigneter Vokabulare.
- **Vernetzung:** Externe Dienste wie DANTE, SKOSMOS und Cocoda können angebunden werden.
- **Wissensaustausch:** BARTOC macht vorhandene Ressourcen, Registries und Softwarelösungen innerhalb der Community sichtbar.

BARTOC.org Vocabularies Registries Software About Contact

Basic Classification

About Access Content Identifiers

Size 2.139 classes

Languages de

Search and browsing in vocabularies registered in BARTOC is experimental. See [cocoda-sdk](#) for technical background.

Search in vocabulary

Search...

Top concepts

1-2 Geisteswissenschaften

<http://uri.gbv.de/terminology/bk/1-2>

Geisteswissenschaften^{de}

📅 2023-07-21 | 📅 2023-07-21 | 📅 2023-07-21

- 📖 10 Geisteswissenschaften allgemein
- 📖 11 Theologie, Religionswissenschaft
- 📖 15 Geschichte
- 📖 17 Sprach- und Literaturwissenschaft
- 📖 18 Einzelne Sprachen und Literaturen
- 📖 20 Kunstwissenschaften
- 📖 21 Einzelne Kunstformen
- 📖 24 Theater, Film, Musik

Abb 2: Suche in einer Klassifikation

Search in vocabulary

33.40 Kernphysik

Top concepts

- 📖 3-4 Naturwissenschaften
- 📖 33 Physik
- 📖 33.00 Physik: Allgemeines

33.40 Kernphysik

<http://uri.gbv.de/terminology/bk/33.40>

Kernphysik^{de}

📅 2023-07-21 | 📅 2023-07-21 | 📅 2023-07-21

- 📖 33.43 Radioaktivität
- 📖 33.46 Hochenergie-Kernphysik

1. International Conference on Accelerator Applications 2025 (ACCAAP'25) : held 9-12 November 2025, Washington, DC, USA
American Nuclear Society. - Red Hook, NY : Curran Associates, Inc., 2026
2. The Fourteenth International Beam Instrumentation Conference : Liverpool, UK, 7-11 September 2025 : full proceedings / International Beam Instrumentation Conference (14. : 2025 : Liverpool) ; Welsch, Carsten P. - [Geneva, Switzerland] : IACoW Publishing, [2026]
Link zum Volltext: Elektronische Ressourcen: Zugang beim Prozedurcenter (Lizenzangabe: Kostenlos ohne Registrierung)
3. A concise history of radiation detectors : hunting for the unknown
Sauli, Fabio. - New Jersey : World Scientific, [2026]
-> Inhaltsverzeichnis
4. The first African Conference on High Energy Physics : proceedings of ACHEP, Rabat & Kenitra, Morocco, October 23-27, 2023
African Conference on High Energy Physics (1. : 2023 : Rabat; Kenitra) ; Tayalati, Yahya [HerausgeberIn]. - Cham : Springer, [2026]
-> Inhaltsverzeichnis
5. Nuclear reactor physics and operations : neutronic analysis for nuclear reactor design
Zohuri, Bahman. - First edition. - Boca Raton : CRC Press, 2026
-> Inhaltsverzeichnis
6. Raja Ramanna : a renaissance man
Srivastava, Dinesh K. [HerausgeberIn] ; Ramamurthy, V. S. [HerausgeberIn] ; Ramanna, Raja [HerausgeberIn]. - New Jersey : World Scientific, [2026]
-> Inhaltsverzeichnis
7. Electron Cyclotron Resonance during early plasma formation
Johansson, Carl Albert Vilhelm. - Greifswald, 15. September 2025

Abb 3: Deep Link (K10Plus)

BARTOC bietet ein Metaverzeichnis mit weiteren Terminologie-Registries wie id.loc.gov, BioPortal, FAIRSharing oder LOV. Dadurch können die Nutzer*innen nicht nur einzelne Vokabulare finden, sondern sich auch besser in der vielfältigen Landschaft von Terminologie-Services, Repositorien und Metadatenregistern orientieren.

3. Projektziele, technische Grundlagen und Systemanbindung

Im Rahmen einer Förderung durch die DFG wird die Weiterentwicklung von BARTOC aktuell strukturiert vorangetrieben. Die Projektziele konzentrieren sich auf vier Bereiche: den Ausbau von Inhalten und Recherchemöglichkeiten, die Integration mit anderen Systemen, die Entwicklung neuer Funktionen für das Management von Forschungsdaten sowie die Unterstützung bei der Nutzung, Pflege und Verwaltung von Vokabularen.

Abb. 4: Projektziele

Technisch basiert BARTOC auf dem JSKOS-Datenformat, einer JSON-LD-basierten Erweiterung von SKOS. Die Terminologien werden im JSKOS-Server gespeichert und offen über eine API bereitgestellt. Zusätzlich können Vokabulare aus anderen Repositorien über JSKOS APIs eingebunden werden.

Die Webanwendung auf bartoc.org basiert auf JavaScript. Die Anmeldung erfolgt über Identity Provider wie ORCID, GitHub oder CBS und erleichtert damit die Integration in die bestehende Infrastruktur.

Für die neue BARTOC-Suche wird ein Solr-Index genutzt. Solr dient dabei nicht als eigentliche Datenbank, sondern als zusätzliche Suchschicht auf Grundlage der JSKOS-Daten. Die Metadaten werden für die Recherche aufbereitet, angereichert und in such- und filterbare Felder überführt. Dadurch ist die Suche deutlich flexibler und effizienter. Treffer können nach Relevanz sortiert, über Facetten eingeschränkt und gezielt in bestimmten Feldern durchsucht werden. So unterstützt der Solr-Index den Wandel von einer einfachen Suchfunktion hin zu einer Discovery-orientierten Rechercheoberfläche.

Wichtig ist die Anbindung an Vokabular-Hosting-Dienste und Mapping-Werkzeuge. BARTOC steht in enger Verbindung mit den Hostingdiensten DANTE und SKOSMOS sowie mit dem Mapping-Tool Cocoda.

Während DANTE die Verwaltung und die Pflege von Vokabularen unterstützt, erleichtert Cocoda die Erstellung von Mappings.

Damit schließt BARTOC eine wichtige Lücke zwischen Hosting, Mapping und der praktischen Nutzung in Systemen der Inhaltserschließung.

4. Neue Suche, Metadatenqualität und Discovery

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Neukonzeption der Suchfunktion. Die bisher eher rudimentäre Suche wird zu einer Discovery-orientierten Oberfläche ausgebaut. Ziel ist es, mit verbesserten Funktionalitäten das gewünschte Vokabular präziser zu suchen und zu finden.

Abb. 5: Neue BARTOC-Suche mit Trefferliste und Filtermöglichkeiten

Die neue *BARTOC-Search* bietet eine gezielte, facetthierarchisierte Vokabularsuche, indem Suchbegriffe mit Filtern kombiniert werden. Zudem können Nutzer*innen die Ergebnisse flexibel filtern, indem Filter jederzeit angepasst, entfernt oder neu kombiniert werden können. Die erweiterte Suche ermöglicht die gezielte Einschränkung auf einzelne Suchfelder, wie Titel oder Publisher. Zudem unterstützt sie die Suche nach Subject Notationen und Subject URIs, beispielsweise aus der DDC und der BK.

BARTOC.org Vocabularies Registries Software About Contact Statistics

Showing 1 - 10 of 50 results

Biodiversität All fields Search

Sort by Relevance

Knowledge Organization System Type: **Ontology** Language: **English** Clear Filters

BIO: A vocabulary for biographical information

The BIO vocabulary contains terms useful for finding out more about people and their backgrounds and has some cross-over into genealogical information. The approach taken is to describe a person's life as a series of interconnect...

Ontology (en)

created 2016-11-16 modified 2026-02-16 JSKOS Salt

OntoBio: A Biographical Ontology

Ontobio is a comprehensive biographical ontology, founded upon the Linked Data Principles and developed as a OWL-DL ontology. It gathers vocabularies from a variety of domains (such as healthcare, food, travel, bibliographic, CV o...

Ontology (en)

created 2025-12-03 modified 2025-12-03 JSKOS Salt

Citation Typing Ontology

CITO, the Citation Typing Ontology, is an ontology written in OWL 2 DL to enable characterization of the nature or type of citations, both factually and rhetorically, and to permit these descriptions to be published on the Web. Th...

Ontology (en)

created 2014-04-15 modified 2025-11-13 JSKOS Salt

Adverse Event Reporting Ontology

The Adverse Event Reporting Ontology (AERO) is an ontology aimed at supporting clinicians at the time of data entry, increasing quality and accuracy of reported adverse events. AERO focuses on signs reported by clinicians as part ...

Ontology (en)

created 2013-09-06 modified 2019-04-23 JSKOS Salt

Knowledge Organization System Type

- Ontology** 50
- Classification Schema 2
- List 1
- Taxonomy 1
- Thesaurus 1

Language

- English** 50
- French 7
- German 3
- Spanish 3
- Czech 2
- Korean 2

see all 26

Format Group

License Group

Country

Access Type

Abb. 6: Gezielte (facettierte) Suche

BARTOC.org Vocabularies Registries Software About Contact Statistics

Showing 1 - 2 of 2 results

Search terminology... All fields Search

Sort by Title (A-Z)

Knowledge Organization System Type: **Classification Schema** Language: **English** License Group: **CC BY** Dewey Decimal Classification: **Religion** Clear Filters

Australian Standard Classification of Religious Groups

The scope of the classification is all religions and subsets of religions in the world as defined above. In practice, only those religious groups that have a significant number of affiliated persons in Australia are separately ide...

Classification schema (en)

Published by Australian Bureau of Statistics (ABS)

created 2013-09-12 modified 2019-04-23 JSKOS Salt

Religious Affiliation – New Zealand Standard Classification

Religious affiliation is a variable of strong interest to religious organisations, social scientists, and can be used as an explanatory variable in studies on topics such as marriage formation and dissolution, fertility and income...

Classification schema (en)

Published by Statistics New Zealand

created 2014-10-03 modified 2019-04-23 JSKOS Salt

Knowledge Organization System Type

- Classification Schema** 2

Language

- English** 2

Format Group

License Group

- CC BY** 2

Country

Access Type

Dewey Decimal Classification

- Religion** 2
- History & geography 2

Register

Api Type

Abb. 7: Flexible Filterung

Abb. 8: Erweiterte Suche nach Subject Notation (DDC)

Die Ergebnisse lassen sich außerdem nach Kriterien wie Titel, Erstellungsdatum, Änderungsdatum, oder Relevanz sortieren. Darüber hinaus steht eine Download-Funktion, derzeit im JSKOS-Format, zur Verfügung. Es ist vorgesehen, diese Funktionalität auch im Textformat anzubieten. Dadurch verbessert sich nicht nur die Benutzbarkeit, sondern auch die Vergleichbarkeit der Vokabulare.

Abb. 9: Erweiterte Sortieroption

Parallel dazu wird die Metadatenqualität verbessert. Dazu gehören die Auswertung und Vervollständigung vorhandener Metadaten, die Erweiterung bislang nicht erfasster Metadaten durch neue Beschreibungsfelder sowie die Aufnahme und Gruppierung von Metadaten neuer Vokabulare. Ein mehrsprachiger Abstract-Editor sowie eine automatische Spracherkennung von Titeln helfen dabei, die Ressourcen konsistent zu beschreiben.

Abb. 10: Mehrsprachiger Abstract-Editor und Spracherkennung

5. Datenbasis, Forschungsperspektiven

BARTOC kann auch als Forschungsgrundlage genutzt werden. Die vorhandenen Metadaten und Statistiken ermöglichen Analysen zur Verteilung von Vokabulartypen, zur fachlichen Abdeckung, zur Mehrsprachigkeit, zu Lizenzen, Schnittstellen und Vernetzungsformen. Damit unterstützt BARTOC die Terminologie- und Metadatenforschung ebenso wie die Weiterentwicklung von Standards und interoperablen Datenmodellen.

Abb. 11: Überblick über die derzeitige Anzahl der KOS-Typen in BARTOC

Für das Forschungsdatenmanagement ist BARTOC relevant, da kontrollierte Vokabulare die Auffindbarkeit, Verständlichkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten verbessern. Gerade in interdisziplinären Projekten hilft die Plattform dabei, geeignete Vokabulare zu identifizieren und deren technische, fachliche und organisatorische Eigenschaften einzuschätzen.

6. Nächste Schritte

Zu den zentralen nächsten Entwicklungsschritten zählen: die Einführung einer Versionierung, die Erweiterung der Sacherschließung über die DDC hinaus (insbesondere um BK und RVK), die Weiterentwicklung des Vokabular-Browsers sowie der Aufbau einer Weboberfläche zur Anzeige, Bearbeitung, Löschung und zum Import von Vokabulardaten (JSKOS-Viewer). Für die Jahre 2027 bis 2028 ist darüber hinaus der Aufbau einer Metasuche vorgesehen.

Diese Maßnahmen stärken BARTOC als offene, vernetzte und community-orientierte Infrastruktur. Sie verbessern die Pflege, Auffindbarkeit und Nachnutzung von Vokabularen und bauen BARTOC zu einem zentralen Knotenpunkt für Inhaltserschließung, Metadatenmanagement und Forschung aus.

Quelle: Präsentation „BARTOC im Wandel: Neue Funktionen und Perspektiven“, Verbundtag des Österreichischen Bibliothekenverbundes, 7. Mai 2026.